

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Шодиева Нигинабону Мусадилла кизи

Студент Московский политехнический университет

Кафедра Урбанистика и городского хозяйства (Нефтегазовое дело)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5943006>

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий в деятельности предприятий. Обобщаются способы влияния информационных технологий на бизнес. Рассматривается значимость информационных технологий для бизнеса.

Ключевые слова: деятельность предприятий, информационные технологии, научно-технический прогресс, эффективность деятельности предприятий.

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Annotation: The article discusses the use of information technology in the activities of enterprises. The methods of the influence of information technology on business are summarized. The importance of information technology for business is examined.

Key words: enterprise activity, information technology, scientific and technological progress, enterprise activity efficiency.

Информационные технологии стали неотъемлемой частью современного бизнеса, будь то малое предприятие или крупный промышленный комплекс. Как правило, деятельность организаций бывает направлена на рост ценности производимого продукта или на снижение его себестоимости. При этом указанные направления развития традиционно считаются взаимоисключающими. Максимальным является результат, когда при работе над повышением ценности организации удалось сдержать рост цены и, напротив, при работе над сокращением цены удалось сохранить качество. Скорость при этом является одним из определяющих факторов, то есть чем быстрее организация реагирует на изменения рыночных требований, тем наиболее конкурентоспособным и прибыльным будет бизнес.

В данном случае информационные технологии рассматриваются в качестве элемента, обеспечивающего наряду с организацией управления, производства и сбыта продукции быстроту принимаемых решений.

Предприятия могут использовать информационные технологии, используя компьютеры и различное программное обеспечение для более плавной

работы. Они используют его в разных отделах, включая финансы, производство, управление персоналом и безопасность.

Информационная технология (ИТ) - процесс, состоящий из методов, способов и приемов, позволяющих осуществлять информационные процессы обработки, хранения, передачи, поиска и выдачи информации (рис.1) [1].

Рисунок 1- Функции информационных технологий

Принятие управленческих решений в организации, как правило, сопровождается использованием информационных технологий. Информационные технологии позволяют анализировать достаточно большой объем информации, в то же время современные информационные технологии позволяют должным образом обработать информацию, чтобы она стала более удобной для восприятия. При этом совершенствование информационных технологий диктует потребность трансформации существующего бизнеса.

Синтез информационных технологий и бизнеса проявляется в следующих утверждениях:

1. информационные технологии позволяют повысить эффективность и конкурентоспособность практически любого бизнеса;
2. любой современной компании необходимо иметь стратегию для новой реальности, поскольку тенденция перехода бизнеса в интернет очевидна;

3. если компания не имеет указанной в п.2 стратегии, то у нее нет будущего [3].

Стоит сделать оговорку о том, что информационные технологии являются инструментом, и их влияние на бизнес зависит от руководителей и менеджеров компании, от видения ими целей развития компании.

Таким образом, если появится возможность использовать инструмент, способный приносить пользу организации, необходимо предвидеть на несколько шагов вперед, как будет развиваться сам бизнес и как необходимо развивать применение ИТ для поддержания успешной реализации бизнесстратегии. Главная цель руководителя, менеджера - приложить максимум усилий для того, чтобы модель деятельности, которую он строит с целью совершенствования своего бизнеса, наполнилась бы с помощью информационных технологий реальным современным содержанием [3].

Рассмотрим некоторые конкретные аспекты применения информационных технологий в деятельности предприятий.

1. Мобильные решения. Мобильность — это большой рубеж развития для развития бизнеса. В настоящее время практически все аспекты функционирования компаний могут быть реализованы с помощью планшета или телефона, начиная с контент- маркетинга и отношений с клиентами, заканчивая формированием бланков документации, например, выставление счетов, формирование налоговой отчетности.

Мобильные решения сегодня — это инструмент, которым пользуется не только бизнес, но и потребители. Стремительными темпами организации внедряют мобильные приложения для продвижения и продажи своих товаров и услуг. Это обусловлено тем, что современное поколение за приобретение товаров через интернет, так как это быстрее, дешевле, менее утомительно.

2. Облачные вычисления. Благодаря их внедрению у компаний появляется возможность обеспечить доступ третьих лиц к переменным данным компании для их обработки через Интернет, без потери/повреждения данных. Облачные вычисления позволяют экономить на масштабах, используя меньшие аппаратные ресурсы, чем требовались бы при выделенных аппаратных мощностях для каждого потребителя, а за счёт автоматизации процедур модификации выделения ресурсов существенно снижаются затраты на абонентское обслуживание.

3. Сегментация клиентов. Информационные технологии позволяют наилучшим образом изучить потенциального клиента. Например, если у него имеется учетная запись в Google, то имеется возможность отследить, откуда он, как долго находится на сайте, что он ищет, в какой момент решает покинуть сайт. Изучение потенциального клиента с применением информационных технологий позволяет наиболее эффективно настроить рекламу и эффективно использовать рекламный бюджет.

4. Усовершенствованная связь. Связь сегодня- это мобильные звонки, мессенджеры, электронная почта, видеочат и пр. Информационные технологии обеспечивают возможность быть всегда на связи с коллегами, клиентами, партнерами. Наличие быстрой связи обеспечивает возможность быстро решить вопрос взаимодействия [2].

Таким образом, применение информационных технологий является неотъемлемой частью бизнеса. Степень их сложности зависит от целей компании, бюджета, компетенций специалистов и прочих факторов. Для одних компаний информационные технологии — это простые программные продукты и социальные сети, для других- сложные программные конфигурации, но неизменно для всех — это инструмент повышения эффективности деятельности компании, увеличения скорости принимаемых решений, совершенствования взаимодействия с потребителями, роста конкурентоспособности и прибыли.

Использованные источники:

1. Информационные технологии (загл. с экрана) [Электронный ресурс] Режим доступа <http://slonimsmc.grodno.by/infotex/p8aa1.html>
2. Информационные технологии и их использование в управлении бизнесом [Электронный ресурс] Режим доступа <https://vc.ru/trade/72668informacionnye-tehnologii-i-ih-ispolzovanie-v-upravlenii-biznesom>
3. Современные информационные технологии в бизнесе: лекции ВШЭ [Электронный ресурс] Режим доступа <https://electives.hse.ru/>

